

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim,
fan va innovatsiyalar vazirligi

TOSHKENT IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
PEDAGOGIKA FAKULTETI

ZAMONAVIY PEDAGOGIKANING DOLZARB MASALALARI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi

2026-YIL, 23-24-APREL

CHIRCHIQ-2026

« Zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalari »
mavzusida tashkil etilgan respublika ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil 23-24 aprel

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026-yil 16-yanvardagi 11-son buyrug‘iga muvofiq 2026-yil 23-24 aprel kunlari
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetida
« Zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalari »
mavzusida tashkil etilgan respublika ilmiy-amaliy anjumani
Tahririyat hay’ati a’zolari:

<i>S.A.Adilov</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti rektori, rais.
<i>A.R.Maxmudov</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti rektor maslahatchisi.
<i>N.M.Yuldashev</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti ta’ sischisi.
<i>I.R.Dusboyev</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti direktori
<i>U.D.Ortiqov</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha birinchi prorektor.
<i>N.B.Aliyeva</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti o‘quv ishlari bo’yicha prorektori.
<i>S.T.Israilova</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti Xalqaro hamkorlik ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar bo‘limi boshlig‘i.
<i>A.R.Raxmonov</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti, rais o‘rin bosari.
<i>M.B.Botirova</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti v.b.
<i>G.K.Saparova</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti, “Pedagogika, psixologiya va boshlang‘ich ta’lim” kafedrasini mudiri a’zo.
<i>Sh.B.Djumaqulov</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti professori, a’zo.
<i>Sh.A.Abdujalilova</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti, a’zo.
<i>F.A.Jumayev</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti, a’zo.
<i>X.K.Qarshiboyeva</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti, a’zo.
<i>Z.X.Abdinazarova</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti, a’zo.
<i>J.U.Turaxanov</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Pedagogika fakulteti o‘quv ishlari bo’yicha dekan o‘rinbosari, a’zo.
<i>M.E.Boboraxmatov</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Pedagogika fakulteti ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha dekan o‘rinbosari, a’zo.
<i>T.R.Saipova</i>	Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti katta o‘qituvchisi, kotib.

Texnik yordam: *Axmedov Bekjan*

To‘plamga kiritilgan ma’lumotlar to‘g‘riligi uchun mualliflar mas’uldirlar.

© Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti, 2026-yil.

tarbiyaviy faoliyatni loyihalashtirishning integrallashgan pedagogik tizimini amaliyotga tatbiq etish orqali jarayon samaradorligini oshirish masalasi tadqiqotimizning asosini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 23-sentyabr.
2. Muslimov N.A, Qo'ysinov O.A Kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariyasi va metodikasi. Monografiya -T, "Fan" 2009
3. B. Sattorov, A. Toshxonov. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha Uslubiy ko'rsatma. Namangan 2019

**RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM SIFATINI
BOSHQARISHNING KVALIMETRIK MEKANIZMLARI: QIYOSIY TAHLIL VA
SCHOOL QUALITY INDEX METODIKASI**

Karimova M.M.

**Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Pedagogika kafedrası
o'qituvchisi, A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti mustaqil izlanuvchisi**

Annotatsiya. Maqolada rivojlangan mamlakatlar (Yaponiya, Finlandiya, Janubiy Koreya, AQSh, Germaniya) ta'lim tizimida ta'lim sifatini boshqarishning kvalimetrik mexanizmlari qiyosiy tahlil qilinadi. Har bir mamlakatning baholash mezonlari, monitoring chastotasi, o'qituvchi malakasi indikatorlari va amaliy mashg'ulotlar ulushi kvalimetrik parametrlar prizmasida solishtiriladi. Tahlil natijalariga asoslanib, O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimi uchun School Quality Index (SQI) integrallashgan indeksini hisoblash metodikasi ishlab chiqiladi.

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ квалификационных механизмов управления качеством образования в системе образования развитых стран (Япония, Финляндия, Южная Корея, США, Германия). Критерии оценки каждой страны, частота мониторинга, показатели квалификации преподавателей и доля практического обучения сравниваются через призму качественных параметров. На основе результатов анализа будет разработана методика расчета интегрированного индекса качества школы (SQI) для системы общего среднего образования Узбекистана.

Abstract. The article provides a comparative analysis of the qualimetric mechanisms for managing education quality within the educational systems of developed countries (Japan, Finland, South Korea, the USA, and Germany). Evaluation criteria, monitoring frequency, teacher qualification indicators, and the share of practical training in each country are compared through the prism of qualimetric parameters. Based on the results of the analysis, a methodology for calculating the integrated School Quality Index (SQI) is developed for the general secondary education system of Uzbekistan.

Kalit so'zlar: qiyosiy tahlil, kvalimetrik mexanizmlar, School Quality Index, PISA, TIMSS, xorijiy tajribalar, ta'lim sifati.

Keywords: comparative analysis, qualimetric mechanisms, School Quality Index, PISA, TIMSS, foreign experiments, quality of Education.

Ключевые слова: сравнительный анализ, квалиметрические механизмы, Индекс качества школ, PISA, TIMSS, зарубежный опыт, качество образования.

KIRISH

PISA-2022, TIMSS-2023 va PIRLS-2021 xalqaro baholash dasturlarining natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston ta'lim tizimi xalqaro standartlarga to'liq mos kelmaydi. PIRLS-2021 da O'zbekiston 437 ball bilan 49-o'rinni egallagan, TIMSS-2023 da 4-sinf matematika bo'yicha 443, tabiiy fanlar bo'yicha 412 ball qayd etilgan. Bu natijalar ta'lim sifatini boshqarish mexanizmlarini tubdan qayta ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi ta'lim sifatini boshqarishda kvalimetrik yondashuvning samarali ekanligini isbotlaydi. Ammo ushbu tajribalar O'zbekiston kontekstida tizimli ravishda kvalimetrik nuqtai nazardan tahlil qilinmagan va milliy sharoitga moslashtirish metodikasi ishlab chiqilmagan. Mazkur maqolaning maqsadi xorijiy kvalimetrik mexanizmlarni qiyosiy tahlil qilish va O'zbekiston uchun SQI metodikasini ishlab chiqishdir.

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARNING KVALIMETRIK MEXANIZMLARI

Yaponiya: sifat nazoratining ierarxik tizimi. Yaponiya ta'lim tizimida kvalimetrik yondashuv quyidagi parametrlar orqali namoyon bo'ladi. Birinchidan, o'quv dasturlarining har yillik yangilanishi fan yo'nalishlaridagi zamonaviy yutuqlar integratsiyasi orqali mazmun sifati indikatorini sifatida xizmat qiladi. Ikkinchidan, har bir ta'lim bosqichida standartlashtirilgan baholash o'tkaziladi, bu natijalar sifatining o'lchanishini ta'minlaydi. Uchinchidan, ilmiy-tadqiqot tashkilotlarining bevosita ta'lim muassasalari faoliyatiga mas'ulligi innovatsion faollik indikatorini shakllantiradi. Yaponiyada amaliy mashg'ulotlar ulushi 30–50 foizni tashkil etadi.

Finlandiya: ishonch asosidagi sifat tizimi. Finlandiya modeli markazlashtirilgan nazorat o'rniga o'qituvchiga yuqori darajada ishonch ko'rsatish va o'z-o'zini baholash (self-assessment) mexanizmlariga asoslangan. Asosiy kvalimetrik ko'rsatkichlar: o'qituvchi malakasining yuqoriligi (100 foiz magistr darajasi), sinf hajmining kichikligi (o'rtacha 20 o'quvchi), o'quvchi salomatligi va farovonligi indeksi.

Janubiy Koreya: raqamli monitoring tizimi. Janubiy Koreya ta'lim tizimida kvalimetrik yondashuv CSAT (College Scholastic Ability Test) orqali natijalar sifatini o'lchash, real-time raqamli monitoring tizimi, pedagoglarni o'quvchilar tomonidan baholash va PISA, TIMSS natijalarini davlat siyosati indikatorini sifatida qo'llash orqali amalga oshiriladi.

AQSh: akkreditatsiya va raqamli tahlil. AQSh da ta'lim sifati mustaqil akkreditatsiya agentliklari tomonidan nazorat qilinadi. Har bir o'quvchining "Report Card" tizimi 10 ta xatti-harakat parametri bo'yicha muntazam baholashni ta'minlaydi. YalMning 7,5 foizi ta'limga sarflanadi. Ammo haddan tashqari demokratlashuv ba'zi hududlarda nazorat sustlashuviga olib kelgan.

Germaniya: differensial sifat boshqaruvi. Germaniya ta'lim tizimida maktab tiplarining differentsiatsiyasi (asosiy maktab, real maktab, gimnaziya) orqali har bir tip o'ziga xos sifat standartlari va baholash mezonlariga ega. Dual tizim nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlaydi. Schulinspektion tashqi baholash tizimi maktablar faoliyatini muntazam tekshiradi.

Quyidagi jadvalda 5 ta rivojlangan mamlakat va O'zbekistonning asosiy kvalimetrik parametrlari qiyosiy tahlil qilingan:

Parametr	Yaponiya	Finlandiya	J.Koreya	AQSh	Germaniya	O'zbekiston
Baholash tizimi	Standart imtihon	Self-assessment	CSAT+raqamli	SAT/ACT	Schulinspektion	Kundalik
O'qituvchi malakasi	Stajirovka	Magistr 100%	Reyting	Litsenziya	Davlat imtihoni	Attestatsiya
Monitoring	Yillik	Minimal	Real-time	Semestral	Yillik	Choraklik

Amaliyot ulushi	30–50%	50–60%	35–45%	40–60%	35–45%	10%
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------------

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekistonda amaliy mashg‘ulotlar ulushi (10%) rivojlangan mamlakatlar o‘rtacha ko‘rsatkichidan (30–60%) 3–6 marta past. Bu ta‘lim sifatini oshirishda eng muhim kamchilikdir.

SCHOOL QUALITY INDEX (SQI) METODIKASI

Xorijiy tajribalar qiyosiy tahlili asosida O‘zbekiston umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari uchun integrallashgan sifat indeksini hisoblash metodikasi ishlab chiqildi:

$$SQI = \sum(W_k \cdot Q_k), k = 1..8$$

bunda W_k — k-parametr guruhining vazn koeffitsiyenti, Q_k — parametr guruhining sifat indeksi. SQI 8 ta kvalimetrik parametr guruhidan iborat:

№	Parametr guruhi	Vazn (W)	Asosiy indikatorlar
1	Akademik natijalar sifati	0,20	Test natijalari, PISA/TIMSS ballari, olimpiada
2	Ta‘lim jarayoni sifati	0,15	Dars metodikasi, interaktiv usullar, STEAM
3	O‘qituvchilar sifati	0,15	Malaka, attestatsiya, kasbiy rivojlanish
4	O‘quv muhiti sifati	0,10	Psixologik iqlim, xavfsizlik, raqamli resurslar
5	Boshqaruv tizimi samaradorligi	0,15	Ichki monitoring, strategik reja, qaror sifati
6	Resurs va infratuzilma	0,10	Laboratoriya, kompyuter, internet, kutubxona
7	O‘quvchilar ijtimoiy natijalari	0,05	OTMga kirish, ishga joylashish, ijtimoiy faollik
8	Ota-onalar va jamoatchilik fikri	0,10	Qoniqish so‘rovnomalari, shikoyat tizimi

Har bir parametr guruhi ichida indikatorlar normalizatsiya qilinadi (0–1 shkalaga) va vazn koeffitsiyentlari ekspert baholash (Delfi usuli) asosida belgilanadi. SQI yakuniy qiymati 0 dan 1 gacha bo‘lib, 0,7 dan yuqori qiymat “yaxshi sifat”, 0,5–0,7 “o‘rta sifat”, 0,5 dan past “past sifat” sifatida baholanadi.

XULOSA

1. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi ta‘lim sifatini boshqarishda kvalimetrik yondashuvning 5 ta asosiy elementi (standartlashtirilgan baholash, o‘qituvchi malakasi monitoringi, raqamli tahlil, tashqi audit, amaliyot ulushini oshirish) samarali ekanligini isbotlaydi.

2. O‘zbekistonda amaliy mashg‘ulotlar ulushi (10%) xalqaro o‘rtacha ko‘rsatkichdan (40%) 4 marta past bo‘lib, bu ta‘lim sifatini oshirishda eng ustuvor yo‘nalish hisoblanadi.

3. Ishlab chiqilgan School Quality Index (SQI) metodikasi 8 ta kvalimetrik parametr guruhi asosida ta‘lim sifatini integrallashgan ko‘rsatkich sifatida baholash imkonini beradi.

4. SQI metodikasi O‘zbekiston ta‘lim tizimiga moslashtirilgan bo‘lib, uni amaliyotga joriy etish orqali ta‘lim muassasalari faoliyatini obyektiv va shaffof baholash tizimini yaratish mumkin.

Olib borilgan tadqiqotlarda belgilangan maktab ta'limi sifatli boshqaruv tizimidagi mavjud muammolar va ularning yechimiga qaratilgan yondashuvlar kelgusida tizimning samaradorligini oshirish hamda yanada takomillashtirishga qaratilgan quyidagi tavsiyalarga e'tibor qaratish lozimligini ko'rsatdi:

umumiy o'rta ta'lim maktablarida sifat ko'rsatkichlarini muntazam o'lchash, kvalimetrik parametrlarni qo'llash, **kvalimetrik tizimni milliy ta'lim monitoringiga joriy etish** va reyting tizimini yaratish;

kvalimetrik yondashuvni milliy ta'lim siyosatiga integratsiya qilish;

xorijiy tajribalarni integratsiya qilish – PISA, TIMSS va PIRLS baholash natijalarini milliy ta'lim dasturlariga uyg'unlashtirish, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va amaliy kompetensiyalarini rivojlantirish;

boshqaruv qarorlarini ilmiy asoslash PDCA sikli asosida sifatni takomillashtirish;

ta'lim sifatini boshqarishda raqamli platformalar, elektron monitoring tizimlari va sun'iy intellektdan foydalanish;

har bir umumiy o'rta ta'lim maktab faoliyatini hududiy va respublika miqyosida solishtirish orqali raqobatbardoshlikni oshirish, ilg'or tajribalarni **taqqoslash va ommalashtirish**.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullayev F.R. Maktabda ta'lim sifatini boshqarishda baholashning innovatsion usullarini joriy etish mexanizmini takomillashtirish. — Toshkent, 2023. — 138 b.

2. Abdullayeva N.Sh. Maktab ta'limi sifatiga ta'sir etuvchi omillar // Pedagogika. — 2021. — №2. — B. 38–44.

3. Abduraxmanova J.N., Toshtemirova S.A. Innovatsion texnologiyalar va axborot madaniyatini shakllantirish pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri // Science and Education. — 2020. — №1(7). — B. 436–442.

4. Ravshanov A. O'zbekistonda oliy ta'lim sifatini o'lchash uchun kvalimetrik indikatorlarni ishlab chiqish. — Toshkent: Fan, 2021. — 156 b.

5. Usmonboyeva M.I. Ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari. — Toshkent: Fan, 2018. — 164 b.

6. Vaxobov M.M. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'qitish sifati monitoringi modelini takomillashtirish: Dissertatsiya. — Toshkent, 2007. — 260 b.

7. Xolbo'tayev Sh.R. Ta'lim jarayonini boshqarishning nazariy asoslari. — Toshkent: Fan, 2019. — 176 b.

8. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионально-педагогического образования // Образование и наука. — 2006. — №6(42). — С. 44–54.

9. Зимняя И.А. Параметры и критерии оценки образовательных результатов // Стандарты и мониторинг в образовании. — 2007. — №2. — С. 15–22.

10. Иванищева В.Ж. Управление качеством образования в школе: дис. ... канд. пед. наук. — Елец, 2011. — 219 с.

**«Zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalari»
mavzusida tashkil etilgan respublika ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil 23-24 aprel**

	INTERFAOL METODLAR ASOSIDA TALABALARNING IJTIMOYIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH	
35.	Arifova Muxlisa Uktamovna Yo'ldasheva Sabina Jumanazar qizi KOMPETENSIYAGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM VA UNI BAHOLASH (FORMATIV VA SUMMATIV, MEZONLI BAHOLASH, PISA YONDASHUVLARI)	124
36.	Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li BO'LAJAK TARBIYA FANI O'QITUVCHISINING DEONTOLOGIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING RETROSPEKTIV TAHLILI	128
37.	Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna MUSTAQIL TA'LIMNING SAMARADORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH	132
38.	Karimova M.M. RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM SIFATINI BOSHQARISHNING KVALIMETRIK MEXANIZMLARI: QIYOSIY TAHLIL VA SCHOOL QUALITY INDEX METODIKASI	134
39.	Azimov Qobil Ergashevich CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK O'QITUVCHILARINING KASBIY RIVOJIDA MENTORLIK TIZIMINING AHAMIYATI	138
40.	Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna TA'LIMDA TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA - O'QUVCHI-YOSHLARNI IJTIMOYIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH	142
41.	Yusupova Miringul Jalgasbayevna OLIIY TA'LIM SHAROYITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING VATANPARVARLIGI TARBIYASINI MAQSADLI SHAKLLANTIRISHNING KONTSEPTUAL ASOSLARI	145
42.	Акбарова Гулбахор Олимовна ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАР ОРАСИДА ИЖТИМОЙ – ПРОФИЛАКТИК ТАДБИРЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МЕТОДИКАСИ	149
43.	Xudaynazarov Toshtemir Haydarovich Yusupova Sojida Olimjonovna PEDAGOGIK KONFLIKTLARNING KELIB CHIQUISH SABABLARI VA BARTARAF ETISH IMKONIYATLARI	154
44.	G.X. Eshmurodova D.M. Xolmatova KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA TALABALAR KREATIVLIK QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH ILMIY-NAZARIY ASOSLAR VA OMILLAR	157
45.	Xamidova Malikaxon Oktamovna Sultanova Jahongul Ulug'bek qizi PEDAGOG FAOLIYATIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	163
46.	Yo'ldosheva Sevara Alisher qizi CONCEPTUAL FRAMEWORK OF INQUIRY-BASED LANGUAGE LEARNING	168
47.	Morteza Amirsheibani, Sevinch Xolova LANGUAGE TESTING AS SOCIAL CAPITAL: THE ROLE OF IELTS IN STATUS-SEEKING PRACTICES IN UZBEKISTAN	170
48.	Yunusova Xusnora Shuxrat qizi ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA INKLYUZIV TA'LIMNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	184
49.	Yunusova Xusnora Shuxrat qizi INKLYUZIV TA'LIM MUHITINI YARATISHDA UDL MODELINING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI	186
50.	Xamidova Malikaxon Oktamovna Abduraximova Zulayxo Murat qizi INKLYUZIV TA'LIMDA O'QITUVCHINING PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI VA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI	190